
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94

DOI 10.5281/zenodo.13842751

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МУЗЕЕВ ЛЕНИНГРАДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

FUNCTIONING OF LENINGRAD MUSEUMS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941-1945 IN THE WORKS OF DOMESTIC RESEARCHERS

САЛИМУРЗАЕВ ТИМУР МУРАОВИЧ,

Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева.

SALIMURZAYEV TIMUR MURAOVICH,

Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliyev.

В статье рассмотрены фундаментальные труды исследователей-историков о специфике работы музеев в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Проведен обзорный анализ работ, раскрывающих сущность следующих проблемных вопросов: музейного строительства, государственной культурной политики, музеев СССР и России в годы Великой Отечественной войны. Во всех рассмотренных источниках затрагиваются различные аспекты функционирования музеев города Ленинграда в военно-блокадный период. Описаны процессы, коснувшиеся музейного пространства Ленинграда в русле общегосударственных решений, связанных с военным временем.

The article examines the fundamental works of historical researchers on the specifics of the work of museums during the Great Patriotic War of 1941-1945. A review analysis of the works revealing the essence of the following problematic issues: museum construction, state cultural policy, museums of the USSR and Russia during the Great Patriotic War. In all the sources considered, various aspects of the functioning of the museums of the city of Leningrad during the military blockade period are touched upon. The processes affecting the museum space of Leningrad in line with national decisions related to the wartime are described.

Ключевые слова: *музеи Ленинграда, война, блокада, деятельность музейных работников, организация музейного дела, спасение культурно-исторического наследия.*

Key words: *Leningrad museums, war, blockade, activities of museum workers, organization of museum work, saving cultural and historical heritage.*

Процессы, происходящие в современном мире, побуждают направить вектор научной мысли на сохранение исследований, посвященных Великой Отечественной войне. Мы являемся свидетелями попытки системного искажения исторической правды в угоду политических амбиций и деструктивных сил. Историография Отечественной истории

требует более тщательного анализа вопросов культурного феномена в военно-блокадный период. Они позволят сохранить для потомков подлинные факты того времени и стать новой базой для построения образа музейного работника – патриота, профессионала.

Работы, исследующие деятельность музейных работников по сохранению культурно-исторического наследия и организации музейного дела в годы Великой Отечественной войны, появились уже 1942 г. Несмотря на то, что историки-исследователи музейного дела (Комарова М.Ф., Врочинская К.А., Коробков Н.М., Серебренников Г.Н.) писали в основном методические рекомендации информационно-агитационной направленности, при помощи данных работ в годы войны музейные работники также были проинформированы об инструкциях и директивах НКП по вопросам музейного дела [3; 8; 10; 19]. В качестве примера в этих публикациях были представлены образцовые музеи с целью реализации директив и инструкций в остальные музеи страны. Подвергнув анализу труды данных авторов, мы установили, что музеи Ленинграда приводятся в качестве примера образцовой работы в исследованиях Комаровой М.В. и Врочинской К.А. В их работах есть описание подвига работников Этнографического музея при эвакуации музейных ценностей на Восток страны. В качестве образцового музея также приводится деятельность работников Государственного музея социального сельского хозяйства в Ленинграде. В совместном труде Комаровой М.В. и Врочинской К.А. «Работа музеев РСФСР в условиях военного времени» приводятся ценные воспоминания директора музея Павловой С.Д. «О работе Ленинградского государственного музея революции», в которых она описывает деятельность музейных работников в чрезвычайных условиях блокадного Ленинграда [15, с. 67-76].

В период 1960-х и 1970-х годов по данной теме были опубликованы исследования Симкина М.П. «Советские музеи в период Великой Отечественной войны» (1961 г.) [20] и исследование, опубликованное в 1977 году Максаковой Л.В. «Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны» [13]. Следует отметить, что, несмотря на одну архивную и литературную базу данных исследований, в работе Симкина М.П. уделено большое внимание анализу практической работе музеев в военное время, а в работе Максаковой Л.В. рассмотрена деятельность музеев РСФСР в военное время с учётом взаимодействия с другими учреждениями культуры. Эти работы внесли свой вклад в изучение данной темы и стали методологической базой в теории и практике исследуемого периода. По вопросу деятельности музеев Ленинграда оба автора дают оценку работе музейных сотрудников при эвакуации Русского музей, Эрмитажа, Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Архива АН СССР и некоторых других учреждений культуры. А также данные исследования дают объективную оценку действиям и раскрывают основные (ключевые) этапы деятельности работников: Государственной инспекции по охране памятников (во главе с директором Белеховым Н.Н.), Архитектурно-планировочного управления (во главе с главным архитектором города Барановым Н.В.), Ленинградского Горисполкома и Музея городской скульптуры в деле маскировки города и укрытия памятников в первые месяцы войны и блокады Ленинграда.

Достаточно существенным вкладом по данной теме стали 1980-е годы. В период 1980-х гг. появились работы о деятельности музеев в годы войны, о сохранении культурно-исторического наследия, о спасении ценностей в экстремальных условиях войны и блокады, об условиях эвакуации и реэвакуации. Данные проблемы подняты в публикациях историков Годуновой Л.Н. и Лупало И.Г. [4; 12]. Оба автора в своих работах сделали акцент на выставочную и массовую работу музеев Ленинграда, высокую оценку дали Государственному Музею революции СССР в г. Ленинграде при анализе деятельности музейных работников в данном направлении. В этот период появились работы, основанные на воспоминаниях участников и очевидцев этих событий, архивных данных. Публикации журналистов Кончина Е.В. и Разгонова С.Н. [9; 18] по данной теме основываются на различных архивных и печат-

ных источниках, а также дополняются воспоминаниями участников этих событий. Это позволяет увидеть деятельность музейных работников в годы блокады в рамках поднятых авторами вопросов музейной работы.

В период 1980-х появляются воспоминания самих руководителей и работников музеев Ленинграда, участников военных событий и организаторов процессов по спасению, сохранению, эвакуации и реэвакуации культурных ценностей. В 1981 г. выходят воспоминания директора Русского музея Балтуна П.К. «Русский музей – эвакуация, блокада, восстановление», основанные на письмах, воспоминаниях работников Русского музея, документах военного и послевоенного времени [1]. В 1984 г. выходят воспоминания главного хранителя Летнего сада и Дворца-музея Петра I Тихомировой М.А. «Памятники. Люди. События (из записок музейного работника)», в годы блокады, работавшей в «Объединенном хозяйстве музеев» (бывший Исаакиевский собор) [21]. В 1985 г. сотрудник Эрмитажа Пиотровский Б.Б. (1964-1990 гг. директор Гос. Эрмитажа), который являлся очевидцем и участником описываемого периода [17, с. 45-49], опубликовал воспоминания: «Восстановление дворцов-музеев Ленинграда».

Социально-политические изменения в период 1990-х гг. и начала XXI века позволили по-новому взглянуть на историю страны. Стали доступны засекреченные дела и открыты фонды для исследователей, закрытые для них долгое время по политическим соображениям. Поднятые в этот период темы были разнообразными: от эмиграции в 1917-1920-е гг. до репрессий интеллигенции в Петрограде, долгое время остававшиеся запрещёнными для исследователей по идеологическим мотивам. В то же время отметим, что в этот период из-за процесса декоммунизации музеи историко-революционного профиля остались незаслуженно забытыми и не исследованными до сих пор (в большей степени музеи Ленинграда в меньшей степени Московские музеи). Имеющиеся работы советского времени носят описательный характер и ограничиваются пропагандистскими целями. Большую ценность имеет работа, опубликованная в 1991 г. НИИ Культуры г. Москвы [14], где наряду с другими музейными исследованиями были представлены 2 обширные публикации: Кузиной Г.А. «Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг.» [11, с. 96-172] и работа Фатигаровой Н.В. «Музейное дело в РСФСР в годы Великой Отечественной войны (аспекты государственной политики)» [22, с. 173-225].

Кузина Г.А. в своем многолетнем фундаментальном исследовании показала факторы, процессы и исторические события, повлиявшие на формирование органов управления музеями, а также условия, при которых происходило музейное строительство в разные исторические эпохи. Автору удалось представить музеи Петрограда-Ленинграда в русле и в связке с общегосударственной политикой страны. Фатигарова Н.В. в своей статье анализирует действия государственных органов и музейных работников в годы Великой Отечественной войны. Даёт объективную оценку эвакуации, действиям специальных органов военного времени, раскрывая их просчёты и ошибки при эвакуации. Особое место в своей научной работе она отводит музеям Ленинграда и деятельности его работников, разделяя музеи Ленинграда, находившиеся в ведении НКП РСФСР и Комитета по делам искусств при СНК СССР. Таким образом, Фатигарова Н.В. раскрывает особенности эвакуации музеев Ленинграда, находившихся в подчинении двух органов власти.

Одной из двух исследовательских работ 1990-х гг. (первая работа - статья Фатигаровой Н.В.), посвященной данной проблематике, стала диссертационная работа 2000 г. Кобляковой В.И. «Научная и культурная жизнь блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.)» [7]. Ценным, на наш взгляд, является используемый автором фактический материал, показывающий комплексную борьбу за сохранение культурных ценностей учреждениями культуры: музеями, библиотеками, театрами, архивами Ленинграда. По вопросу деятельности работников музеев Ленинграда в период блокады фрагментарно рассматривается деятельность работников 4 му-

зеев (в рамках выделенных автором задач исследования). Валентина Ивановна показала в своем исследовании основные этапы деятельности Инспекции по охране памятников, Архитектурного фонда, Архитектурно-художественного училища и некоторых других организаций, связанных с сохранением архитектурных шедевров Ленинграда.

Петров Г.Ф. в своей монографии «Миг вечности: музеи Санкт-Петербурга в потоке времени» (2005 г.) [16] поднял проблемы трансформации музеев во времени и влияние на них политических и социально-экономических процессов. Он сумел показать роль музеев северной столицы для общества и государства, потери и старания музейных работников, благодаря которым в разные исторические эпохи удалось сохранить и приумножить наследие музеев. Петров Г.Ф. в своем исследовании сумел всесторонне рассмотреть деятельность музейных работников в военно-блокадный период.

В 2017 году была опубликована фундаментальная монография Кантор Ю.З. «Невидимый фронт: Музеи России в 1941-1945 гг.» [6]. В работе автор показал общие политические процессы, условия военного времени и их взаимосвязь с военной действительностью; решения, повлиявшие на процесс эвакуации и реэвакуации, работу по сохранению культурно-исторического наследия музеев СССР. Подробно в данной работе были рассмотрены вопросы эвакуации и подготовки к ней в довоенное время, будни и быт музеев во время войны, взаимоотношения государства с музейными органами и сообществами, а также подробно исследованы проблемы сохранения и восстановления культурных ценностей в военное и послевоенное время. Подвергнув анализу большинство музеев СССР и раскрыв общие процессы, у Кантор Ю.З. получилось показать Ленинградские музеи не только в русле общегосударственных тенденций и в сравнении с остальными музеями СССР, но и продемонстрировать особенности Ленинградских музеев (как в вопросах управления, так и в вопросах эвакуации и спасения культурных ценностей музеев) в довоенное и военное время. Кроме того, нельзя не отметить, что данная монография стала продолжением лучших традиций исследователей Ураносова А. А. (1946 г.), Симкина М. П. (1961 г.), Максаковой Л. В. (1977 г.) и Фитагириной Н.В. (1991 г.). Данная монография заполнила пробелы, оставшиеся вне поля зрения перечисленных выше исследователей, благодаря введению в научный оборот новых выявленных и рассекреченных материалов о музеях СССР в годы Великой Отечественной войны.

В последние годы (2020-е) появились актуальные фундаментальные научные работы исследователя историка-культуролога Воронко А.Н. [2]. В данных исследованиях с историко-культурологической точки зрения показана значимость и роль музеев в формировании культурного пространства Ленинграда. Более того, проведено подробное описание музеев Ленинграда до Великой Отечественной войны. Другой современный исследователь Девейкис М.В. в своей статье «Периодизация истории музейного дела (на примере Петербурга-Петрограда-Ленинграда)» (2014 г.) [5, с. 66-75] использует различные источники информации на примерах истории создания музеев Петербурга-Петрограда-Ленинграда. Он раскрыл связь музеев с развитием материальной базы города, показал участие государственной власти в развитии музейного дела города.

Таким образом, тщательный анализ научных источников по функционированию музеев Ленинграда в годы войны позволил дополнить фактическим материалом военно-блокадный период с точки зрения системного подхода. Сохранение традиций, обращения к опыту предшественников в деле музейного строительства, героический образ музейного работника являются ориентиром профессиональных ценностей для музейных работников современности. Данный материал может быть использован при организации научных исследований, специализированных курсов для музейных работников и студентов, при организации выставок. Проанализированный материал может стать ценным источником для специализированных музейных исследований в вопросах культуры в военно-блокадный период. Впервые под-

вергнутый анализу ряд исследований позволит научным работникам музеев применять их в своей работе, обращая внимание на многообразные аспекты данного вопроса, ценный фактический и теоретический материал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балтун П.К. Русский музей – эвакуация, блокада, восстановление. М., 1981. 129 с.
2. Воронко А.Н. Музей в формировании культурного пространства Петрограда–Ленинграда: 1917–1940 гг.: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2022. 306 с.
3. Врочинская К.А., Комарова М.Ф. Работа музеев РСФСР в условиях военного времени. Информационное письмо №3. М., 1943. 24 с.
4. Годунова Л.Н. Историко-революционные музеи в 1941-1982 гг. // Актуальные проблемы советского музееведения: Сб. научн. тр. / Центр, музей революции СССР. М., 1987. С. 107-121.
5. Девейкис М. В. Периодизация истории музейного дела (на примере петербургских музеев) // Genesis: исторические исследования. 2020 № 8 С. 66-75.
6. Кантор Ю.З. Невидимый фронт. Музеи России 1941-1945 гг. М.: Политическая энциклопедия 2017. 334 с.
7. Кобляковой В.И. Научная и культурная жизнь блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.): дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2000. 188 с.
8. Комарова М.Ф. О работе музеев в дни Великой Отечественной войны // Информационное письмо №2. М., 1943. 35 с.
9. Кончин Е.В. Сохраненные сокровища. М., 1985. 144 с.
10. Коробков Н.М. Руководство к собиранию материалов по истории Великой Отечественной войны // НИИ краеведческой и музейной работы. М., 1942. 28 с.
11. Кузина Г.А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. // Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.): сб. науч. тр. М.: Науч.-исслед. ин-т культуры, 1991 С. 96-172.
12. Лупало И.Г. Вклад музеев исторического профиля в мобилизацию духовных сил советского народа на разгром врага в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Музейное дело в СССР. М., 1985. С. 117-145.
13. Максакова Л.В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны. М., 1977. 343 с.
14. Музей и власть: сб. науч. тр. В 2 ч / НИИ культуры; отв. ред. С.А. Каспаринская. М.: НИИК, 1991. 2 ч. 190 с.
15. Павлова С.Д. В героические дни обороны Ленинграда. (О работе Ленинградского государственного Музея Революции) // Работа музеев РСФСР в условиях военного времени. М., 1943. С.67-76.
16. Петров Г.Ф. Миг вечности: музеи Санкт-Петербурга в потоке времени. СПб.: Логос, 2005. 472 с.
17. Пиотровский Б.Б. Восстановление дворцов-музеев Ленинграда // Музеум. 1985. № 147. С. 45-49.
18. Разгонов С.Н. Завещано веками. М., 1985. 174 с.
19. Серебренников Г.Н. О привлечении местных материалов к музейно-выставочной экспозиции Великой Отечественной войны // НИИ краеведческой и музейной работы. М., 1942. 8 с.
20. Симкин М.П. Советские музеи в период Великой Отечественной войны // Труды научно-исследовательского института музееведения. Вып. II. М., 1961. С. 176-326.
21. Тихомирова М. Памятники. Люди. События, (из записок музейного работника). Л., 1984. 400 с.
22. Фатигарова Н.В. Музейное дело в РСФСР в годы Великой Отечественной войны (аспекты государственной политики) // Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.): сб. науч. тр. М.: Науч.-исслед. ин-т культуры, 1991. С.173-225.

© Салимурзаев Т.М., 2024.